

நிலையாமைக் குறித்த சித்தர் பாடல்களும் - வேதாகம வசனங்களும்

செ.மெல்வின் ராஜா,உதவிப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

அமெரிக்கன் கல்லூரி, மதுரை

Absract:

The concept of impermanence is central to all religions. Their purpose is to realize that the body, youth, beauty, pleasure, wealth, etc. are impermanent and before the death of the body, they make their soul stable in the love of God. The purpose of this article is to compare the purpose of such Siddhas with the impermanent concepts stated in the Christian scriptures.

Key Words : Religion – Comparative – Wealth

முன்னுரை

நிலையாமை என்ற கரு அனைத்து சமயங்களின் மையமாகவே விளங்குகிறது. சித்தமரபானது உடல், இளமை, அழகு, இன்பம், செல்வம் போன்றவை நிலையற்றது என்றும் உடலில் உயிர் பிரிவதற்கு முன்னர் இவற்றையுணர்ந்து தன் ஆன்மாவை இறை அன்பில் நிலைக்கச் செய்வதே இவர்களின் நோக்கம் ஆகும். இத்தகைய சித்தர்களின் நோக்கத்தை கிறித்துவ வேதத்தில் கூறுப்படும் நிலையாமைக் கருத்துக்களோடு பொருத்தி இறை சமத்துவத்தை பற்றி ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

யாக்கை நிலையாமை :

உடலானது மனம் செய்கின்ற நினைக்கின்ற நன்மைகளுக்கும் தீமைகளுக்கும் ஒர் கருவியாகவே அமைகின்றது. உடலில் உயிர் ஒட்டி இருப்பது மெய் ஞானத்தை அடைவதற்கே என்பதனை திருமூலர்,

“உடம்பார் அழியில் உயிரார் அழிவர்
திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்
உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே”¹

இப்பாடல் வழி எடுத்துக்கூறுகிறார். இவ் உண்மைய உணராத மனிதர்கள் உடல் நிலையானது என்று எண்ணி பல்வேறு துன்பங்களிலும் பாவங்களிலும் சிக்கித்தவிக்கின்றனர். உடலைவிட்டு உயிர் பிரிந்தால் உடல் ஒன்றும் இல்லை என்பதை

“மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகைப் பாத்திரம்
திண்ணென் றிருந்தது தீவினை சேர்ந்தது
விண்ணின்று நீர்விழின் மீண்டுமண் ணானாற்போல்
எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்ற வாரே.”²

என்று திருமூலர் கூறுகிறார். எவ்வாறெனில் மண்ணால் செய்யப்பட பாத்திரம் சுடப்பட்டு மழைநீரைத் தாங்கி நிற்கும், சுடப்படாத மண் பாத்திரமோ நீரை தங்காமல் மீண்டும் மண்ணுக்கே திரும்புவதுபோல இறைவன்மீது நாம்பிக்கை அற்ற மாந்தர்கள் தீவினைகளுக்கு ஆளாகி மாண்டுபோகின்றனர். இறைபற்றை உடையவர்கள் உடலைப்பற்றிய கவலையின்றி வாழ்கின்றனர். எத்தகைய வாழ்வு வாழ்ந்த மனிதனின் உடலும் மண்ணுக்கு திரும்பும் என்பதை திருமூலர் நமக்கு எடுத்து கூறுகிறார்.

கிறித்துவ வேதத்தில் ஆதியாகம் என்ற நூலில் கடவுள் மனிதனை மண்ணில் இருந்து படைத்தார் என்பதை “தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனைப்பூமியின் மண்ணினாலே உருவாக்கி, ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார், மனுஷன் ஜீவாத்துமாவானான்”³ என்று இவ்வாசகம் குறிப்பிடுகிறது.

மேலும் “எல்லாம் ஒரே இடத்துக்குப் போகிறது; எல்லாம் மண்ணிலே உண்டாகிறது, எல்லாம் மண்ணுக்குத் திரும்புகிறது”⁴ என்று பிரசங்கி தனது நூலில் உடல் நிலைத்தது இல்லை என்பது எடுத்துக்கூறுகின்றது.

திருமூலர்

“பண்டம் பொய் கூரை பழகி விழுந்தக்கால்
உண்டஅப் பெண்டிரும் மக்களும் பின்செல்லார்
கொண்ட விரதமும் ஞானமும் அல்லது
மண்டி அவருடன் வழிநட வா தே”⁵

என்ற பாடலில் உடலை கூரை என்றும் அதனை தங்கி நிற்கின்ற கால்களை உயிர் என்றும் குறிப்பிடுகிறார். கால்கள் வலுவிழந்து கூரைவிழுவது போல இளமை நிங்கி முதுமை ஏற்பட்டு மரணம் வருவதற்கு முன்பாக இறைவனை நினை என்கிறார் மூலர். இதனை பிரசங்கியார் தனது நூலில் உள்ள பன்னிரண்டவாது அதிகாரத்தில் ஒன்று முதல் பதினான்கு வரையில் உள்ள வசனங்களில் வாலிபத்தில் கடவுளை நினை என்கிறார். குறிப்பாக மூன்றாவது வசனத்தில் “வீட்டுக் காவலாளிகள் தள்ளாடி, பெலசாலிகள் கூனிப்போய், ஏந்திரம் அரைக்கிறவர்கள் கொஞ்சமானதினால் ஓய்ந்து, பலகணிவழியாய்ப் பார்க்கிறவர்கள் இருண்டுபோகிறதற்கு முன்னும்”⁶ என்ற இவ் வசனத்தில் காவலாளிகளாக - உடலையும், பெலசாலிகளாக - இளமையையும், ஏந்திரங்களாக - பற்களையும் பலகணிகளாக - கண்களையும் குறிப்பிடும் பிரசங்கி மேலும் ஒரு வசனத்தில் “ இவ்விதமாய் “மண்ணானது தான் முன்னிருந்த பூமிக்குத் திரும்பி ஆவி தன்னைத் தந்த தேவனிடத்தில் மறுபடியும் போகாததற்கு முன்னும், அவரை உன் வாலிபப்பிராயத்தில் நினை”⁷ என்று கூறுகிறார். கடவுள் மனிதனைப்பாடைதன் என்ற கூற்றை இருமரபுகளும் ஏற்றுக் கொண்டாலும் மண்ணிலிருந்து மனிதன் படைக்கப்பட்டதை சித்தமரபு கூறவில்லை. இருப்பினும் யாக்கை நிலையாமை என்றக் கருத்தை இருமரபும் நமக்கு தெளிவிகிறது.

இளமை நிலையாமை

இளமைப் பருவம் என்பது இறை பக்தியில் தன்மனதை தூய்மையாக வைதிருந்து, உடல் என்றும் இளமையுடன் இருக்காது என்பதனை உணருதல் அவசியம். நீண்ட நாள் வாழ்ந்து இறைவனை அறியாமல் இருப்பதைவிட இளமை மாறி முதுமை அடைவதற்குள் ஆன்மாவில் இறைவனை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இல்லை என்றால் மரணம் நம்மை பற்றிக்கொள்ளும் இதனை,

“ஆண்டு பலவுங் கழிந்தன அப்பனைப்
பூண்டுகொண் டாரும் புகுந்தறி வாரில்லை
நீண்டன காலங்கள் நீண்டு கொடுக்கினும்
தூண்டு விளக்கின் சுடரறி யாரே”⁸

என்ற பாடலில் திருமூலர் கூறுகிறார்.

இக்கருத்தை “ அவன் இரண்டாயிரம் வருஷம் பிழைத்திருந்தாலும் ஒரு நன்மையும் காண்பதில்லை ; எல்லாரும் ஒரே இடத்திற்குப் போகிறார்கள் அல்லவா ?” 9 என பிரசங்கி உறைகிறார். நாம் எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தாலும் இறைவனைப் அறிகின்ற உண்மையான அறிவே நமக்கு வேண்டும் என்பதனையும் இறைவனை அறியாத வாழ்வு இறப்பின்பாதைக்கு இட்டுச்செல்லும் என்பதனை நமக்கு விளக்குகிறது.

மேற்கூறிய இருகருத்துகளும் மனித வாழ்வுநிலையற்றது என்றும் இறைவனை அடைவதே மெய் ஞானம் என்பதனை நமக்கு மெய்பிக்கிறது.

செல்வம் நிலையாமை

செல்வம் மாறும் தன்மையுடையது நிலையற்றது, அது துன்பத்தையும் மன அமைதியையும் தராது என்று முன்னோர் கூறியுள்ளார்கள். நிலையான செல்வம் அறிவு மட்டுமே என்பதை சான்றோர்கள் நன்கு அறிவார்கள் இதனை

“தேற்றத் தெளிமின் தெளிந்தீர் கலங்கன் மின்
ஆற்றுப் பெருக்கில் கலக்கி மலக்காதே
மாற்றிக் களைவீர் மறுத்து உங்கள் செல்வத்தைக்
கூற்றன் வரும் கால் குதிக்கலும் ஆமே.” 10

என்ற பாடலில் செல்வத்தைத் துணைக்கொண்டு எமனை வெல்ல முடியாது என்பதனை நன்கு அறியுங்கள். உங்களிடத்தில் உள்ள செல்வம் உங்கள் உள்ளத்தையும் உடலையும் மயக்கி ஆற்றுவெள்ளம் போலகொண்டுபோய்விடும் என்பதை உணர்ந்துகொள்ளுகள் என திருமூலர் கூறுகிறார்.

“பணப்பிரியன் பணத்தினால் திருப்தியடைவதில்லை ; செல்வப்பிரியன் செல்வப்பெருக்கினால் திருப்தியடைவதில்லை; இதுவும் மாயையே”11 என்று பிரசங்கி தனது அதிகாரத்தில் பணம் என்பது மாயை அது நிலையற்றது என்ற தத்துவத்தை முன் வைக்கிறார். நிலையானது அன்பு மட்டுமே என்பதை ஒத்தக் கருத்துடன் விளக்குகின்ற சமத்துவபோக்கை நாம் காணமுடிகிறது.

இறைவனே உயிர்

இறைவன் நமக்கு உயிர் போன்றவன் என்பதை

‘உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்
வள்ளற் பிரானுக்கு வாய் கோபுரவாயில்
தெள்ளத் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலனைந்தும் காளாமணி விளக்கே”12

என்ற பாடல் விளக்குகிறது. இப்பாடலில் உயிர் என்பது சிவமே என்பதனை திருமூலர் கூறுகிறார். “ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியிலே ஊதினார்,”13 என்ற வேதவசனமும் மனிதனுக்கு கடவுள் தன் உயிரையே கொடுத்தார் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. ஆக மதனிதன் கடவுளின் சாயல் என்றும் ஆவனது உயிர் இறைவனே என்பதனை இருவரின் கூறுகள் மூலகமாக நமக்கு உணர்த்துகின்றன.

மறுபிறப்பு பற்றிய நம்பிக்கை

மறுபிறப்பு பற்றிய நம்பிக்கை மக்களிடையே மிகுதியாக உள்ளது. நாம் செய்கின்ற நன்மை தீமைக்கு ஏற்ப நமக்கு பிறப்பு உண்டு என்பதனை பௌத்த சமண மாதங்கள் கூறினாலும் சித்தர்களும் கிறித்துவமும் இதனை எதிர்க்கின்ற. மரணத்திற்கு பின் ஆன்மா இறைவனை அடைய வேண்டும், இறைவனின் பாதமே ஆன்மா தஞ்சமடைகின்ற இடம் அதற்கு பிறகான வாழ்க்கை இல்லை என்பதனை இருமரபுகளும் நம்புகிறான.

“கறந்தபால் முலைப்புகா கடைந்த வெண்ணை மோர்புகா
உடைந்த போன சங்கின் ஓசை உயிர்களும் உடற்புகா
விரிந்தபூ உதிந்தக்காயும் மீண்டும்போய் மரம்புகா
இறந்தவர் பிழைப்பதில்லை இல்லை இல்லை இல்லையே!”¹⁴

பசுவின் மடியில் இருந்து கறந்த பால் மீண்டும் பசுவின்முலைக் காம்புகளில் சேராது மோரிலிருந்து கடைந்தெடுக்கப்பட்ட வெண்ணெய் மீண்டும் மோராகாது. உடைந்து போன சங்கிலிருந்து ஓசை வராது, அதிலிருந்து வெளிவரும் உயிர் மீண்டும் அவ்வுடலாகிய சங்கில் புகாது. விரிந்த பூ மொட்டாகாது. மரத்திலிருந்து உதிர்ந்த காய் மீண்டும் மரத்தில் ஓட்ட முடியாது. அது போல்தான் நம் உடம்பை விட்டு உயிர்போய் விட்டால் மீண்டும் அவ்வுடம்பில் சேர்ந்து பிழைக்க வைக்க முடியவே முடியாது. ஆகவே உடம்பில் உயிர் உலாவிக்கொண்டிருக்கும்போதே யோக தியானம் செய்து இறைவனை அடைந்து பிறவா நிலை அடையும் என்பதை சிவவாக்கியர் மூலம் அறிந்து கொள்ளமுடிகிறது. கிறித்துவ வேதத்தில் “நாம் தைரியமாகவேயிருந்து, இந்தத் தேகத்தை விட்டுக் குடிபோகவும், கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம்”¹⁵ என மறுபிறவி இல்லை என்ற இறைதத்துவத்தை நாம் விளங்கிக்கொள்ள முடிகிறது.

முடிவுரை

இக்கட்டுரையில் சித்தர்களின் காலத்தையோ, கிறிஸ்துவத்தின் காலத்தை விளக்கி கூறாமல், முன்னது பின்னது என்ற வேறுபாடுபார்க்காமல் நிலையாமை என்ற மையக்கருத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து இக்கட்டுரை ஆராயப்பட்டுள்ளது. இதில் நிலையாமைக் கருத்தை இருமரபுகளும் மக்களுக்கு புரியும்படியாகவும், மெய் அறிவவை துண்டும் வாயிலாகவும் அமைந்துள்ளன. இறைவன் ஒன்று என்பதனையும் மெய் அறிவினால் இன்றைவனை அடையமுடியும் என்பதனை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது. சமயங்கள் வெவ்வேறாக இருப்பினும் இறைவனை அடைகின்ற நம்பிக்கை நமக்கு சமத்துவத்தையே போதிக்கின்றன என்பதனை இக்கட்டுரை மூலம் அறிய முடிகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

1. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 724
2. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 143
3. ஆதியாகமம் - 3 ஆம் அதிகாரம் 10 வது வசனம்
4. பிரசங்கி - 3 ஆம் அதிகாரம் 20 வது வசனம்
5. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 144
6. பிரசங்கி - 12 ஆம் அதிகாரம் 4 வது வசனம்
7. பிரசங்கி - 12 ஆம் அதிகாரம் 7 வது வசனம்

8. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 178
9. பிரசங்கி - 6 ஆம் அதிகாரம் 6 வது வசனம்
10. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 172
11. பிரசங்கி - 5 ஆம் அதிகாரம் 10 வது வசனம்
12. திருமூலர் திருமந்திரம் பாடல் - 823
13. ஆதியாகமம் - 3 ஆம் அதிகாரம் 10 வது வசனம்
14. சிவவாக்கியர் பாடல் - 48
15. 2 கொரிந்தியர் - 5 ஆம் அதிகாரம் 8 வது வசனம்